

**LA VIDA REMANENTE DE LA EMPRESA. UN MODELO DE PREDICCIÓN
MIXTO BASADO EN EL ETIQUETADO DE SALVEDADES GRAVES DE
AUDITORÍA**

Carlos Piñeiro Sánchez

Pablo de Llano Monelos

Manuel Rodríguez López

Grupo de investigación en finanzas y sistemas de información de gestión (fysig)

Departamento de Empresa. Universidade da Coruña

IESIDE

www.udc.es/grupos/fysig

Área temática: b) Valoración y Finanzas.

Palabras clave: Predicción supervivencia, salvedades auditoría, modelo mixto predictivo.

LA VIDA REMANENTE DE LA EMPRESA. UN MODELO DE PREDICCIÓN MIXTO BASADO EN EL ETIQUETADO DE SALVEDADES GRAVES DE AUDITORÍA

Abstract

Aunque la auditoría no está específicamente destinada a detectar y advertir debilidades financieras, trabajos previos han confirmado que canaliza evidencias útiles para estimar el riesgo financiero. Este trabajo profundiza en estos hallazgos, examinando la vida media de las empresas que reciben informes de auditoría con salvedades graves. Se formula un procedimiento para clasificar y etiquetar las salvedades, y se verifica un modelo que cuantifica la probabilidad de alcanzar cualquier horizonte de supervivencia arbitrario, combinando un riesgo básico (una forma de exposición sistemática) con el perfil individual de la empresa en relación a las ya mencionadas salvedades graves.

1. INTRODUCCIÓN

Los cambios recientes en la configuración legal de la auditoría externa han reforzado su rol específico como instrumento de verificación formal de las cuentas anuales, aparentemente en detrimento de otras funciones que algunos usuarios externos tienden a asignarle, como la detección del fraude. “Brecha de expectativas” es el concepto acuñado para hacer referencia a estas asimetrías, que se extienden también a la interpretación de las evidencias canalizadas por el informe de auditoría (Zhang, 2007).

Sin embargo, incluso asumiendo una interpretación restrictiva del trabajo del auditor, su relación con la empresa da lugar a señales valiosas para inferir la presencia de anomalías financieras o de gestión. La causa radica en la capacidad de señalización de la información pública de la empresa, concretamente de sus cuentas anuales: prestamistas, inversores y otros colectivos examinan activamente esta información para evaluar diferentes parámetros relevantes para sus intereses, de manera que la empresa tiene un evidente incentivo para ocultar cualquier signo de inestabilidad. En lo que respecta a la información contable, es posible que esto pueda lograrse sin superar los límites marcados por los *Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados* (PNCGA) durante cierto tiempo; pero si las disfunciones persisten o se agravan, con frecuencia se requerirá un nivel de manipulación compatible con la formulación de salvedades y/o párrafos de énfasis, incluso con opiniones desfavorables o denegaciones.

Algunos trabajos previos han hallado indicios de que ciertas conductas – como la activación irregular de gastos -, la presencia de salvedades relativas a áreas sensibles de la política financiera, o las incertidumbres con afectación potencial en la continuidad, son más frecuentes en empresas financieramente disfuncionales; su presencia en los informes de auditoría puede ser interpretada como un signo indicativo de existencia de anomalías y desequilibrios financieros, con un alto grado de verosimilitud.

También son relevantes algunas conductas indicativas de una actitud en mayor o menor medida obstructiva (como la retención de libros de actas o documentos que razonablemente deberían estar a disposición del auditor) y anomalías de tipo formal

(como los retrasos en el depósito de cuentas en el Registro Mercantil, o las omisiones del deber de auditarse). La reiteración de salvedades, incluso las causadas por razones aparentemente banales, es en sí misma un signo de alarma con capacidad predictiva contrastada (Piñeiro et al., 2012).

Las empresas pueden entonces tratar de *gestionar* su relación con los auditores empleando tácticas de rotación – cambios reiterados en el encargo, o contratos de corta duración -, u optando por auditores técnica o económicamente más vulnerables. La evidencia disponible sugiere que, al menos en el caso español, esta conducta tiene una eficacia limitada: los informes de las empresas disfuncionales siguen canalizando signos de alerta, como también lo hacen la duración y rotación de los contratos.

Combinando todas estas evidencias, hemos desarrollado modelos que permiten evaluar la probabilidad de que una empresa esté sufriendo anomalías o disfunciones financieras (nos referimos, claro está a dificultades financieras que no han sido comunicadas ni reconocidas públicamente), a partir de un muy pequeño número de evidencias objetivas derivadas directamente de los informes de auditoría. Con independencia de su fundamentación heurística o paramétrica, estas herramientas logran tasas de acierto muy elevadas, si bien en su estado actual no permiten describir la dinámica temporal del riesgo. Esta carencia es común a la mayoría de los modelos de pronóstico del fracaso y la insolvencia, pero no por ello menos relevante: significa que no podemos estimar la vida remanente de una empresa potencialmente insolvente.

Este es, precisamente, el primer punto de interés de nuestro trabajo: estamos interesados en analizar cómo cambia la probabilidad de insolvencia con el transcurso del tiempo; de esta manera podemos cuantificar el riesgo acumulado y/o la probabilidad de supervivencia a cualquier horizonte arbitrario. Este planteamiento es valioso para la teoría, porque podría ayudarnos a comprender el patrón temporal de las disfunciones financieras; pero también es relevante para colectivos como acreedores e inversores, que con frecuencia estarán interesados en conocer la vida remanente de la empresa.

Nuestro segundo objetivo es profundizar en los resultados obtenidos en trabajos previos, en los que hemos examinado i) la incidencia relativa de las salvedades *graves* en las empresas financieramente disfuncionales; y ii) las posibilidades de utilizar un etiquetado lexicográfico para categorizar objetivamente las salvedades de los informes, y facilitar su utilización en modelos heurísticos.

El trabajo se organiza como sigue. En primer lugar se ofrece una síntesis de la investigación reciente relativa a la auditoría en empresas disfuncionales, prestando especial atención a las señales de alerta canalizadas por los encargos e informes. A continuación se describe el diseño del estudio, y se exponen y discuten sus resultados; finalmente planteamos lo que en nuestra opinión son sus conclusiones más relevantes, así como sus limitaciones y posibles extensiones.

1 LA AUDITORÍA EN EMPRESAS FINANCIERAMENTE DESEQUILIBRADAS

El estudio de la de la auditoría de cuentas en las empresas sometidas a tensiones financieras, o que evolucionan hacia una situación de concurso, representa un punto de convergencia entre la literatura clásica sobre fracaso (que pretende medir el riesgo de insolvencia a partir de evidencias externas, esencialmente ratios financieras) y los

trabajos que desde los primeros ochenta han examinado la calidad de la auditoría y el valor de sus informes para los usuarios externos.

Los modelos convencionales de pronóstico de la insolvencia descansan fundamentalmente sobre magnitudes contables, de manera que su eficacia está condicionada por la capacidad de la auditoría para restringir la manipulación y la introducción de ajustes discrecionales en la información contable. Sin perjuicio de ello, la propia auditoría podría canalizar evidencias relevantes para diagnosticar la empresa, e inferir la posible existencia de disfunciones: la manipulación pretende impedir que los usuarios externos puedan identificar, dentro del flujo de información contable, las señales causadas por estos desequilibrios y anomalías, y exige un alejamiento de la interpretación generalmente aceptada de la normativa contable en aspectos como la valoración de operaciones o el contenido mínimo de las cuentas anuales, que son precisamente los objetivos de trabajo del auditor. Asumiendo que la auditoría sea eficaz, la situación de desequilibrio debería tener una manifestación externa objetiva, y podríamos interpretar estas señales en el contexto de un modelo de diagnóstico.

Hay algunos resultados previos, obtenidos desde principios de la década de 2000, que matizan esta lógica: una proporción indeterminada de los ajustes discrecionales podría no materializarse en salvedades puesto que en los países con tradición contable anglosajona los auditores frecuentemente evitan formular un informe calificado en el que se revelen anomalías formales o de gestión, renunciando a su encargo antes del fin del período contratado. Esto podría explicar por qué en estos informes las salvedades se corresponden fundamentalmente con incertidumbres y/o excepciones al principio de empresa en funcionamiento (Nelson, 2005; Herbohn & Ragunathan, 2008) .

Sin embargo, el grueso de la literatura aporta evidencias convincentes de que los ajustes discrecionales son más frecuentes y acusados en las empresas desequilibradas, y también de que acaban traduciéndose en salvedades (Francis et al., 1999; Francis y Krishnan, 1999; Bartov et al., 2000). En concreto Francis y Krishnan (1999) sugieren que este tipo de empresas recibe más y más frecuentes salvedades porque, cuando afrontan estos encargos, los auditores se conducen con niveles de rigurosidad y materialidad más elevados para mitigar la litigiosidad y el riesgo de incurrir en responsabilidades profesionales y/o económicas (Schwartz, 1998).

Estos resultados tienen evidentes implicaciones para el estudio de la *calidad de la auditoría* (Francis et al., 1999; Francis y Yu, 2009) pero, en lo que interesa a este trabajo, sugieren que las empresas desequilibradas poseen un perfil de auditoría nítidamente diferenciado (Carcello y Palmrose, 1994; Krishnan y Krishnan, 1996; Arnedo et al., 2005).

Las salvedades se corresponden fundamentalmente con el alisamiento de las magnitudes afectadas por las anomalías mediante ajustes discrecionales (Butler et al., 2004; Laitinen, 1994) que parecen ser inicialmente positivos y evolucionar hacia signo negativo a medida que la persistencia de los desequilibrios hace inevitable su reversión o corrección. La hipótesis de que las salvedades tienen una interpretación como indicios de dificultades financieras (Bushman y Collins, 1998) cuenta con aval empírico (Piñeiro et al., 2012 y 2013): la reiteración de informes calificados (o bien su complementario, la

proporción de informes limpios), entre otras variables, es un indicador fiable de la salud financiera de la empresa.

En este tipo de empresas, la propia relación con el auditor está alterada. Los desequilibrios financieros concuerdan con tasas de rotación anormales, que se materializan en contratos con menor duración media, una proporción incrementada de ejercicios con cambio de auditor, e incumplimientos en la obligación de auditarse. Lennox (2000) comunica una relación inversa entre el número de salvedades y la rotación, y la relaciona con estrategias de compulsión por parte de las empresas aunque, como hemos señalado, la evidencia reciente para el caso español no respalda esta hipótesis: las empresas disfuncionales poseen una dinámica de contratación peculiar, pero el contenido de sus informes es también radicalmente diferente, lo que arroja dudas sobre la eficacia de esa hipotética compulsión.

Pero incluso si no existen incumplimientos formales, y por tanto no hay razones para emitir informes con opinión modificada, el auditor puede verse impulsado a enfatizar circunstancias que en su opinión sean relevantes para interpretar y valorar la información contable, por ejemplo operaciones vinculadas relevantes, riesgos por concentración de negocios o excepciones al principio de continuidad.

Algunos trabajos previos comunican que, enfrentadas a dinámicas financieras adversas, una proporción importante de empresas opta por estrategias más agresivas, entre ellas conductas de obstrucción (materializadas por ejemplo en la ocultación de documentos contables o libros de actas) y violaciones de PNCGA que, como la activación irregular de gastos, alteran severamente la representatividad de las cuentas anuales (Piñeiro et al., 2013). Estas calificaciones, así como las incertidumbres relativas a la continuidad, son más frecuentes en las empresas desequilibradas, de manera que aportan indicios relevantes para inferir disfunciones financieras latentes y evaluar el riesgo de fallo.

Sin embargo, la delimitación concreta de qué salvedades deben ser consideradas graves es en cierto sentido arbitraria. Hasta donde conocemos, no se ha profundizado en el estudio de la gravedad o severidad concreta de cada salvedad, ni en la medición de su incidencia concreta desde el punto de vista del diagnóstico financiero y la estimación del riesgo.

La *severidad* es, en nuestra opinión, una cuestión importante si pretendemos dar a las salvedades una interpretación como instrumento de señalización. Los modelos corroboran que la reiteración de informes cualificados señala la conducta y el equilibrio financiero de la empresa. Pero hay muchos tipos de salvedades, causadas por razones diferentes y, quizá también, con distinta incidencia en el riesgo.

De ello se derivan varias cuestiones e hipótesis de investigación que, en nuestra opinión, revisten interés. Como señalamos, es razonable asumir que el riesgo financiero esté más directamente relacionado con ciertas anomalías que afectan a la valoración de las operaciones y/o de la propia empresa, por tanto también a la percepción del grado en el que los directivos han dado cumplimiento al objetivo de crear riqueza para el accionista. Un objetivo prioritario de la auditoría de cuentas es precisamente clarificar esta percepción, aliviando las asimetrías de información, y para ello es esencial que los usuarios externos puedan calibrar la importancia de una salvedad. Esto depende en parte de factores objetivos (su naturaleza y su cuantía monetaria) pero, también, de la

forma en que el auditor expresa su incertidumbre o su disconformidad con el criterio adoptado por la empresa: el grado de énfasis, los términos y el *tono semántico* del informe condicionan la interpretación por parte del usuario externo. Tampoco puede desecharse la posibilidad de que el auditor opte por expresarse de manera deliberadamente confusa, bien como respuesta a la compulsión de la empresa, o bien para no contribuir a una *profecía autocumplida*.

Nuestra primera hipótesis es la siguiente:

H1: las salvedades graves señalizan disfunciones financieras latentes que condicionan las expectativas de supervivencia de la empresa

Otra cuestión todavía no resuelta es la dinámica temporal subyacente en los procesos de desequilibrio financiero, es decir, la forma en que el riesgo se intensifica a medida que pasa el tiempo y los desequilibrios se enquistan e intensifican. En el contexto del programa de investigación relativo al pronóstico de la insolvencia, se estiman y calibran modelos para diferentes horizontes de gestión (por ejemplo Altman, 1968), lo que en nuestra opinión no clarifica la situación porque estos resultados no están sometidos a requisito alguno de consistencia temporal. Labatut et al. (2009) sugieren un enfoque heurístico, basado en un sistema que genera alertas de acuerdo con el grado de cumplimiento de ciertas reglas, de manera similar a como funcionaría un sistema experto.

Este trabajo pretende profundizar en los resultados expuestos más arriba, en lo que respecta a la capacidad de señalización que puedan tener las salvedades graves, y al tratamiento que debe recibir el tiempo como elemento graduador del riesgo. Estamos interesados en clarificar si se puede identificar un subconjunto concreto de calificaciones especialmente relevantes, desde el punto de vista del diagnóstico financiero, y si se les pueden aplicar etiquetas semánticas que faciliten tanto su determinación objetiva como su tratamiento automatizado de acuerdo con principios y reglas inspirados en la *web semántica*. Un segundo objetivo es incorporar al tiempo como una variable de gestión; empleamos una metodología que nos permite estimar no tanto qué probabilidad existe de que la empresa incurra en una insolvencia en un momento indeterminado del futuro, como cuál es la vida media que podemos esperar después de que la auditoría haya revelado una incidencia grave. Nuestra hipótesis en este sentido es la siguiente:

H2: es posible estimar la vida media de la empresa, en función de la fecha en la que el auditor canaliza calificaciones graves

2 METODOLOGÍA

Los objetivos de nuestro trabajo requieren estudiar el tiempo que transcurre desde la aparición de un síntoma de inestabilidad financiera – una salvedad *grave* – y un evento de insolvencia, que en este caso se identifica con la solicitud formal de un proceso de concurso.

Una alternativa viable son los modelos de supervivencia, diseñados específicamente para examinar la vida media de una observación hasta que se presenta un evento, por ejemplo el fallecimiento de un paciente o en nuestro caso la iniciación de un proceso concursal. Estas técnicas se emplean regularmente en el área de ciencias de la salud

para explorar la incidencia de ciertas características o niveles de exposición sobre la vida media de los pacientes, o de manera general, de una observación. Hasta donde conocemos, en Finanzas han sido empleados únicamente de forma puntual para examinar el riesgo y el desempeño (Lane et al., 1986; Parker et al., 2002; Pereira et al., 2012, Crespo, & Sáez, 2012; Piñeiro et al., 2016), pero nunca para estudiar la dinámica temporal subyacente en el proceso de auditoría de cuentas.

El objetivo de un modelo de supervivencia es cuantificar la incidencia de los riesgos sobre las expectativas vitales. Para ello se estima la probabilidad de que una observación sobreviva t períodos, o si se prefiere, que el evento de estudio se produzca al cabo de esos t períodos. Esta relación se asume aleatoria y definida por la *función de supervivencia*:

$$S(t) = P(T > t) = \int_t^{\infty} f(u) du$$

Una expresión complementaria, la *función de riesgo* permite estimar la probabilidad de que, si el evento no se ha presentado hasta ahora, lo haga en algún momento de un período infinitesimal subsiguiente Δt :

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t \mid T \geq t)}{\Delta t} = \frac{f(t)}{1 - F(t)} = \frac{f(t)}{S(t)} = -\frac{d \ln[S(t)]}{dt}$$

siendo $F(t)$ la función de distribución de la supervivencia.

Desde el punto de vista metodológico, los métodos de supervivencia aportan una fortaleza distintiva para tratar con la información imperfecta. Cuando una empresa sigue activa y no ha instado un concurso de acreedores al momento de finalizar la observación, solemos considerarla *financieramente sana*; sin embargo, en puridad, esto es incorrecto: únicamente podemos afirmar que el evento no se produjo durante el período de observación. Quizá la empresa estaba realmente saneada, pero también es posible que existiesen desequilibrios latentes, demasiado leves como para ser detectados durante el período de observación, pero suficientemente graves como para ocasionar un fracaso en algún momento posterior. Como quiera que el período de observación es un artificio experimental, no puede obviarse la posibilidad de que estemos etiquetando incorrectamente a una proporción indeterminada de observaciones, y trasladando estos sesgos a los modelos de diagnóstico. Los métodos de supervivencia han sido diseñados específicamente para tratar con el conocimiento imperfecto de estas observaciones, en las que no se presenta el evento objeto de estudio, y que en este contexto se definen como *censuradas* (Cox, 1972). No hay, por tanto, empresas estrictamente sanas y fallidas, sino observaciones en las que el evento de insolvencia se produce, y casos en los que dicho evento no se registra *durante el período de observación*.

En la Ilustración 1 las empresas A, B y E han fallecido durante el período de observación; las dos primeras mostraron además el evento objeto de estudio (una salvedad grave). C, D y E no recibieron ninguna salvedad grave, no obstante esta última falleció mientras que las dos primeras son *censuradas*. El objetivo del modelo es relacionar la vida observada de cada empresa con la presencia o ausencia del evento (salvedad grave),

teniendo además en cuenta el perfil financiero básico de la empresa (rentabilidad, endeudamiento, etc.) y otras características de la auditoría como la tasa de rotación de auditores o el perfil general de los dictámenes

ILUSTRACIÓN 1. CÓMPUTO DE LA VIDA

En nuestro trabajo empleamos una versión un tanto más sofisticada de este planteamiento, en el que se explora la posibilidad de que la supervivencia y el riesgo dependan no solo del tiempo sino también de ciertas covariables, tanto financieras como de auditoría. Por tanto examinamos separadamente dos tipos de exposición:

- Un riesgo *básico*, expresivo de la probabilidad de fallecimiento causada por anomalías subyacentes que, de acuerdo con nuestras hipótesis, emergen en forma de salvedades graves.
- Un riesgo *específico*, que viene determinado por ciertas características individuales de la empresa, tanto financieras como de auditoría.

2.1 Datos

Nuestro trabajo se basa en un estudio empírico relativo a la mortalidad de las *pymes* gallegas en el período 1997 – 2010; se excluyen los empresarios individuales, las sociedades con más de 250 empleados, y las dedicadas a la intermediación financiera o al seguro. Conscientemente, empleamos una especificación similar a la de trabajos previos (Piñeiro et al., 2016), con la intención de disponer de evidencias para controlar y contextualizar los resultados. El número de observaciones disponibles está condicionado por el diseño experimental, que requiere que la empresa se haya auditado durante el período de observación y podamos además acceder a la información contable básica necesaria para ajustar el modelo. De acuerdo con la fuente básica de información, en este caso SABI, hay 278 empresas que cumplan estos requisitos; entre ellas, hemos extraído una muestra aleatoria de 159 observaciones.

2.1.1 Variable dependiente

El regresor del modelo es el tiempo de vida desde que se produce la primera salvedad grave. El fallecimiento se especifica en sentido jurídico: fecha del auto judicial por el que se declara concurso de acreedores, o en su caso fecha de extinción. La identificación de las salvedades graves se basa en los resultados de los trabajos previos que han examinado las características de la auditoría en empresas sometidas a tensiones financieras; no obstante proponemos una clasificación más granular, que eventualmente podría desarrollarse en un trabajo posterior. En su especificación actual, la noción de anomalía grave comprende cuatro categorías:

- Conductas de obstrucción, por ejemplo negativa a aportar documentos que razonablemente deberían estar a disposición del auditor (libros de cuentas, actas del Consejo o la Junta de Accionistas, etc.)
- Incumplimientos de PNCGA que ocasionan un sesgo valorativo igual o superior al 1% de la facturación media del período 1997 - 2010, y tienen su origen en alguna de las siguientes circunstancias: activación irregular de gastos, déficits en la dotación de provisiones por morosidad o depreciación de inversiones, o ajustes contables que reclasifican en el largo plazo deudas que en realidad son corrientes
- Dudas razonables sobre la valoración, la eficacia o la recuperabilidad de inversiones, créditos u operaciones vinculadas (filiales, matrices, o empresas dentro del perímetro de consolidación), cuando excedan el filtro del 1% antedicho.
- Incertidumbres que los auditores relacionen expresamente con la continuidad.

La especificación de un filtro responde a la filosofía general que establecen los estándares internacionales (en concreto, la ISA 320.A3–A7)¹ en relación a los niveles de materialidad. Como se sabe este umbral depende en gran medida del juicio profesional del auditor, de la percepción a priori sobre el nivel de calidad del procedimiento contable y el control interno, y de las circunstancias generales en las que se desenvuelve la auditoría, aunque algunos autores lo sitúan en torno al 5% del resultado operativo (Moroney y Trotman, 2016). En este caso hemos optado por un nivel aparentemente más estricto pero al mismo tiempo basado en un indicador numéricamente más grande, la facturación; esperamos que esta elección haga al modelo menos vulnerable a los ajustes discrecionales y a la propia variabilidad temporal del resultado.

La vida de la empresa se calcula como el plazo en años que transcurre desde la fecha de cierre del ejercicio en el que el auditor hace constar la *primera* anomalía grave y la fecha en la que se declara el concurso o extinción. Por ejemplo, para una empresa que entra en concurso el 10 de Febrero de 2007 y recibe su primera salvedad grave en la auditoría de 2005, la vida es de 406 días contados de fecha a fecha, lo que equivale a 1,11 años. Si la empresa no ha registrado ninguna incidencia grave, se computa la vida desde el inicio del período observación (1 de Enero de 1997) hasta la fecha de concurso; haya o no salvedad grave, si la empresa no declara concurso durante el período de observación, se calcula su vida en años a 31 de Diciembre de 2010.

2.1.2 Variables explicativas

El modelo emplea tres grupos de variables: de auditoría (Tabla 1), financieras (Tabla 2), y de control. Su presencia asegura que los estimadores del modelo no están sesgados, y permite además controlar si la incidencia de las salvedades graves está mediada por alguna característica financiera y/o de la propia auditoría. Por ejemplo, podría ocurrir que la gravedad de una incertidumbre dependa de la situación financiera de la empresa, o de su concurrencia con otras salvedades. El modelo nos permitirá identificar estas interacciones, si existen, y en cualquier caso nos proporcionará estimadores *limpios*.

¹ <http://www.ifac.org/system/files/downloads/a018-2010-iaasb-handbook-isa-320.pdf>, acceso el 18/01/2017.

Los indicadores de auditoría se han elegido de acuerdo con los antecedentes recogidos en la literatura sobre auditoría en empresas desequilibradas, y en los trabajos que examinan el riesgo de insolvencia a partir de estas evidencias (Piñeiro et al., 2012 y 2013).

Variable	Contenido
NUMAC	Número de accionistas
NUMCAM	Número de cambios de auditor
DURMED	Duración media de cada contrato
EVOLCAL	Evolución de la calidad del auditor
PROPAP	Proporción de informes favorables
PROPSA	Proporción de informes con salvedades
PROPSG	Proporción de informes con salvedades graves
PROPDE	Proporción de denegaciones
APRAU	Informes favorables por auditor
SALAU	Informes con salvedades por auditor
DENAU	Informes denegados por auditor

TABLA 1. VARIABLES DE AUDITORÍA

Las variables financieras se han elegido en función de la relevancia comunicada en la literatura. En concreto, empleamos el subconjunto identificado por el metaestudio de de Llano et al. (2016), que posee consistencia lógica y está avalado por el grueso de trabajos en materia de diagnóstico, con independencia de la metodología económica o heurística empleada (TABLA 1). Si pretendemos interpretar estas variables como predictoras de la vida de la empresa, tiene sentido que empleemos sus valores de forma retrospectiva. Por ello el modelo incluye los valores de estas ratios en el año en que aparece la salvedad y en los dos inmediatamente anteriores.

Ratio	Concepto	Magnitudes implicadas
APL04	Resultado Neto / Exigible Total	Activo total
END03	Fondos Propios / Exigible Total	Capital circulante
EST03	Capital Circulante / Activo Total	CF recursos generados
LIQ05	Cash Flow Recursos Generados / Activo Total	Exigible total
LIQ12	Intervalo Sin Crédito	Fondos propios
REN05	Resultado Neto / Activo Total	Intervalo sin crédito
ROT06	Ventas / Activo Total	Resultado neto
SOL06	Fondos Propios / Activo Total	Ventas

TABLA 2. RATIOS FINANCIERAS

Finalmente, incluimos tres variables para controlar la posible influencia de la dimensión. Las empresas de mayor tamaño tienen un acceso más favorable a una variedad más amplia de recursos de financiación lo que, unido a otras ventajas comparativas, podría mitigar el riesgo de una insolvencia. Estas variables de control son el valor contable medio del activo y los recursos propios, y el promedio del beneficio antes de intereses e impuestos a lo largo del período de observación (todos ellos medidos en miles de euros).

3 RESULTADOS

Hemos examinado un total de 1.116 informes de auditoría, lo que representa un promedio de 7 dictámenes por empresa; un 25,8% de las compañías se ha auditado

regularmente durante todo el período de observación, y una proporción minoritaria (en torno al 8%) lo ha hecho dos o menos años (Ilustración 1).

ILUSTRACIÓN 2. PROPORCIÓN DE AÑOS AUDITADOS

El tipo de opinión expresada es bastante heterogénea. Las empresas que han recibido siempre informes limpios son el grupo más frecuente (23 observaciones, 14,5% de la muestra), no obstante el resto de la distribución no tiene un perfil claro: por ejemplo, hay 14 empresas (8,8% de total) cuyos diez informes contienen calificaciones de distinta gravedad. Solo hemos hallado un informe desfavorable y dos denegaciones.

ILUSTRACIÓN 3. PROPORCIÓN DE INFORMES FAVORABLES

La presencia de salvedades graves (de acuerdo con nuestra especificación) es relativamente frecuente: hemos identificado 105 calificaciones de este tipo (Tabla 4) en 68 empresas (Tabla 3), de manera que prevalencia es del 42% de la muestra.

El causa más frecuente de las calificaciones graves es el incumplimiento de PNCGA que ocasiona sesgos valorativos relevantes (36%), seguido de las incertidumbres (33%); tampoco es despreciable la proporción de conductas que pueden ser

interpretadas como obstructivas (14%). Los énfasis y salvedades ocasionados por operaciones con partes vinculadas son numéricamente minoritarios, pero su importancia resulta llamativa dado que todas las empresas muestreadas son pymes. Obsérvese que algunas empresas han recibido salvedades graves en dos o más categorías

Ejercicio	Obstrucción	PNCGA	Vinculadas	Incertidumbres	Totales	%
2000		7		4	11	10%
2001	1	3	2	3	9	9%
2002	1	5		3	9	9%
2003		1	1	5	7	7%
2004		5	2	4	11	10%
2005		3		3	6	6%
2006	5	1	2	2	10	10%
2007	2	4	2	4	12	11%
2008	3	5	1	2	11	10%
2009	3	1	3	2	9	9%
2010		1	1	1	3	3%
2011		2	3	2	7	7%
Totales	15	38	17	35	105	
%	14%	36%	16%	33%		

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS SALVEDADES GRAVES, POR AÑO Y NATURALEZA

La distribución temporal de estas salvedades muestra concentraciones anormales en los trienios 2000-2002 y 2006-2008 (Ilustración 4). La frecuencia de salvedades graves en 2006-2008 duplica la observada en los años adyacentes, lo que en nuestra opinión merecería un estudio de detalle para clarificar si los niveles de manipulación se modificaron sustancialmente, incluso si pudieran ser interpretados como indicadores anticipantes de la crisis.

ILUSTRACIÓN 4. FECHA DE LA PRIMERA SALVEDAD GRAVE

La distribución subjetiva muestra también varias particularidades, que justifican este estudio (Tabla 3). Más de la mitad de las observaciones (84 compañías) sobrevivió los

doce años del período de observación sin recibir ninguna salvedad grave. Otras 42 estaban activas al cierre del período de observación a pesar de que sus auditores comunicaron una o más calificaciones relevantes; no obstante podrían haber fallado con posterioridad, y es esta indeterminación la que justifica el empleo del análisis de supervivencia.

Los restante 33 casos corresponden a empresas que instaron concurso de acreedores en algún momento durante el período de observación y por tanto son individuos *fallecidos*. En 18 de estos casos el proceso concursal acabó con la liquidación y extinción de la empresa; por tanto la tasa agregada de mortalidad se situó en torno al 11%, si consideramos solo las extinciones, y en el 20,7% si incluimos todos los procesos concursales cualquiera que sea su desenlace.

Es interesante destacar que 31 organizaciones recibieron dos o más advertencias graves a lo largo del período de observación (Tabla 3). Por el contrario, siete empresas fallaron sin que hubiese trascendido salvedad grave alguna. No obstante, el valor del estadístico chi-cuadrado respalda sólidamente la hipótesis nula de que hay una asociación estadísticamente significativa entre el número de salvedades graves y la situación de la empresa al final del período de observación ($\chi^2 = 37,743$ con 4 grados de libertad, $\alpha^* = 0,000$).

		Número de salvedades graves recibidas					Total
		0	1	2	3	4	
Estado	Activa	84	29	12	1	0	126
	Fallecida	7	8	14	3	1	33
Total		91	37	26	4	1	159

TABLA 4. ESTADO VS. SALVEDADES GRAVES

Estos resultados sugieren una posible relación con la vida media de las empresas, lo que constituye el objetivo fundamental de nuestro estudio. En conjunto, la vida media de la muestra se situó en 8,63 años. La máxima supervivencia (doce años) corresponde a las 84 empresas que estaban activas al cierre del período de observación y no habían recibido hasta entonces ninguna salvedad grave; otras 42 empresas activas a 31/12/2010 tienen supervivencias inferiores porque han mostrado síntomas que se entienden indicativos de desequilibrio. Obsérvese que el cómputo de la vida es diferente en cada caso, porque los modelos de supervivencia estiman precisamente la vida media remanente desde la aparición de ciertas evidencias que se entienden sintomáticas de un desequilibrio. Se trata por tanto de comprobar si la vida media observada concuerda con la emergencia de salvedades graves, sin prejuzgar que las 126 empresas activas son necesariamente sanas (porque podrían haber fallado *a posteriori*).

ILUSTRACIÓN 5. VIDA ALCANZADA (EN AÑOS) DESDE LA PRIMERA SALVEDAD GRAVE

El modelo se ha estimado de acuerdo con el principio de máxima verosimilitud, empleando el método de inclusión por pasos, y presentando las variables en tres bloques que se incorporan sucesivamente. En el primero se agrupan las variables de control (activo, recursos propios, resultado e ingresos), a continuación se añaden las ratios financieras (Tabla 2), y finalmente las variables relativas al proceso de auditoría (Tabla 1). Este procedimiento garantiza que el modelo resultante es simple, y que sus estimadores son *limpios*, es decir, no están alterados por la influencia de posibles variables confundentes como la dimensión ni por la previsible correlación con las ratios.

El modelo estimado ajusta satisfactoriamente los datos y resulta en conjunto significativo (desviación = 134,142²; $\chi^2 = 20,064$; $\alpha < 0,01$). La función de supervivencia, que expresa la verosimilitud de que una empresa inste concurso t años después de haber recibido su primera salvedad, es la siguiente:

$$S(t) = S_0(t) \cdot e^{7,94 \cdot 10^{-5} \cdot A - 1,21 \cdot 10^{-3} \cdot RRPP - 0,783 \cdot LIQ12_{t-1} + 0,353 \cdot numcam + 0,513 \cdot salv / numau}$$

donde $S_0(t)$ es la supervivencia base, que refleja el efecto de la exposición a factores no individuales, en este caso el hecho de recibir un informe con salvedades graves. En nuestra opinión estos resultados son coherentes con nuestras hipótesis, en el sentido de que las salvedades que hemos identificado como graves concuerdan con una merma estadísticamente significativa de la expectativa de vida, lo que sugiere que señalizan disfunciones financieras críticas.

El riesgo base crece consistente y acusadamente a medida que se consideran horizontes de tiempo más amplios (Ilustración 5); sin embargo, la vida media de la

² Como se sabe, la desviación o *desvianza* es una medida comparativa del ajuste del modelo en curso frente al modelo saturado, un modelo teórico que emplea tantos estimadores como observaciones y por tanto ajusta perfectamente los datos.

empresa después de recibir la primera salvedad grave se explica por una combinación de factores sistemáticos (materializados en la función de riesgo base) y por tres características individuales:

- La ratio de liquidez en el año anterior a la expresión de la salvedad. El signo del estimador indica que riesgo y liquidez tienen una relación negativa, lo que es coherente con la lógica financiera y con trabajos previos que hallaron evidencia de la capacidad explicativa de la liquidez también en el año previo a la incidencia (Piñeiro et al., 2016).
- El número de cambios de auditor observados es un factor agravante del riesgo, de manera consistente con lo comunicado por la literatura previa; aceptando que las salvedades graves sean sintomáticas de disfunciones financieras, el hecho de que la empresa haya cambiado repetidamente de auditor en el pasado tiende a incrementar la verosimilitud de que ésta acabe experimentando un evento de crédito, concretamente un concurso de acreedores. La evidencia en este sentido es relativamente fuerte ($\alpha^* < 0,05$).
- También es un factor agravante la ratio entre el número total de informes con salvedades y el número de auditores, o si se prefiere, el número medio de informes calificados emitidos por cada auditor. Esta variable es significativa para una confianza ligeramente inferior al 99%, y su presencia concuerda con los resultados aportados previamente.

De acuerdo con nuestros resultados, la dimensión de la empresa ejerce una influencia medible y significativa ($\alpha^* < 0,01$) sobre la vida media de la empresa. Si bien el estimador es muy pequeño y los intervalos de confianza están muy próximos a uno, su efecto es palpable habida cuenta de la escala en la que se miden el activo y los recursos propios. El valor de los estimadores sugiere que una reducción a la mitad del activo multiplica el valor de la función de riesgo por 14,39 sea cual sea el horizonte de tiempo considerado. En nuestra opinión, y sin perjuicio de ulteriores estudios, estas dos variables deben mantenerse en el modelo porque tienen un impacto potencial muy grande en la estimación del riesgo, y en cualquier caso para garantizar la insesgadez de los restantes estimadores. No obstante su relevancia debe ser considerada con precaución, especialmente en el caso del activo, dados los límites del intervalo de confianza.

ILUSTRACIÓN 6. FUNCIÓN DE RIESGO BASE

	B	Error típico	Wald	gl	Sig.	e ^β	IC para e ^β al 95,0%	
							Inferior	Superior
Media activo	7,94 · 10 ⁻⁵	0,000	20,042	1	0,000	1,000	1,000	1,000
Media RRPP	-1,21 · 10 ⁻³	0,000	19,858	1	0,000	0,999	0,998	0,999
LIQ12_t1	-0,783	0,225	12,089	1	0,001	0,457	0,294	0,711
numcam	0,353	0,161	4,822	1	0,028	1,423	1,039	1,949
Salv/NumAu	0,513	0,207	6,176	1	0,013	1,671	1,115	2,505

TABLA 5. ESTIMADORES DEL MODELO

Por tanto el modelo nos permite formalizar y tratar separadamente dos fuentes de riesgo: el causado por las anomalías que señalizan las calificaciones graves, y el que se desprende del contexto en el que se realiza la variable, materializado en covariables (en este caso, ratio de liquidez y ciertos atributos de auditoría) que modulan o matizan la exposición al riesgo base. Una ratio de liquidez elevada, o una tasa de rotación más baja, son factores que *mitigan* el riesgo inherente de una incertidumbre o un incumplimiento valorativo; por el contrario, una salvedad grave es más preocupante si se produce en un contexto con reiteración de informes calificados (con independencia de que estas otras excepciones sean banales). Este resultado es compatible con los aportados por trabajos previos que enfatizan la importancia de la *conducta de auditoría* como factor señalizador del riesgo financiero y de la calidad de gestión.

La aplicación e interpretación del modelo obtenido es sencilla. Consideremos el caso de una empresa con unos recursos propios de 1,5 millones de euros y un activo valorado contablemente en 5 millones; esta empresa ha cambiado dos veces de auditor, y en el informe del último ejercicio figura una salvedad grave. La ratio LIQ12 tomó el valor 0,01 hace dos años y la ratio de salvedades por auditor es igual a 0,1.

La probabilidad de que esta empresa *fallezca* dentro de, digamos, 1,5 años se estima en el 5%³:

$$S(1,5) = S_0(1,5) \cdot e^{7,94 \cdot 10^{-5} \cdot 5000 - 1,21 \cdot 10^{-3} \cdot 1500 - 0,783 \cdot 0,01 + 0,353 \cdot 2 + 0,513 \cdot 0,1} = 0,049$$

siendo $S_0(1,5) = 0,096$ de acuerdo con nuestras estimaciones (Ilustración 5). Habría por tanto una probabilidad del 95% de que sobreviviese 1,5 años a partir de ahora. Pero esta probabilidad decrece rápidamente conforme pasa el tiempo: a tres años el riesgo acumulado es $S(3) = S_0(3) \cdot e^{7,94 \cdot 10^{-5} \cdot 5000 - 1,21 \cdot 10^{-3} \cdot 1500 - 0,783 \cdot 0,01 + 0,353 \cdot 2 + 0,513 \cdot 0,1} = 0,094$ y la probabilidad de supervivencia se ha reducido hasta el 90,5%. La probabilidad de que esta empresa alcance los doce años de vida (que es el horizonte más amplio considerado en este trabajo) se sitúa en torno al 59% (Ilustración 6).

³ El modelo se ha estimado empleando valores contables del activo y los recursos propios expresados en miles de euros.

ILUSTRACIÓN 7. FUNCIONES DE RIESGO Y SUPERVIVENCIA PARA UNA EMPRESA ARBITRARIA

4 CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y DESARROLLO

En este documento se sintetizan los resultados de un estudio orientado a explorar la estructura temporal del riesgo financiero, entendido como la posibilidad de incurrir en una insolvencia como resultado de un proceso concursal. Se fundamenta en resultados previos que relacionan el riesgo con la conducta histórica de auditoría, tanto el contenido de los informes como la relación contractual con los auditores, y trata de cumplir dos objetivos: clarificar si es posible identificar un subconjunto de salvedades “graves” que tengan especial incidencia en el diagnóstico, y determinar si es posible obtener una estimación probabilística de la vida de la empresa, una vez se ha presentado una de estas calificaciones.

Una contribución importante del trabajo es la categorización de las salvedades. Los trabajos previos han examinado la conducta de auditoría sin especial consideración del tipo o contenido de las salvedades, a lo sumo dando un tratamiento separado solo a ciertos eventos singulares como las incertidumbres a la continuidad. Pero las razones por las que un auditor puede formular un informe con calificaciones son muy variadas, y puede ser interesante identificar aquellas que muestran mayor afección sobre el riesgo. Nuestros resultados indican que es posible centrar la atención en ciertas menciones específicas, y que éstas permiten además estimar con bastante fiabilidad la vida restante de la empresa, sin prejuzgar en modo alguno que se vaya a producir un evento de fallo.

Obsérvese que el modelo no pretende una clasificación exhaustiva de las observaciones, como ocurriría con uno basado en análisis discriminante, ni tampoco una estimación atemporal de la probabilidad de insolvencia, como se derivaría de un logit condicional. En este caso obtenemos una medida de la verosimilitud de que una empresa logre alcanzar cualquier horizonte arbitrario de vida, teniendo en cuenta que ahora o en algún momento del futuro podría presentar ciertos síntomas externos de desequilibrio, concretamente una o más salvedades graves. El modelo formaliza un hecho constatable: que la probabilidad de que una empresa sufra dificultades

financieras aumenta conforme se consideran horizontes de tiempo sucesivamente más amplios. Este planteamiento nos permite modular con mucha mayor precisión la forma en que el riesgo se forma y agrega en el tiempo, y también graduar las estimaciones de riesgo en diferentes marcos temporales. Esta puede ser una contribución importante porque no todos los agentes manejan los mismos horizontes: un inversor puede estar interesado en oportunidades de supervivencia a largo plazo, un prestamista en riesgos de insolvencia a medio plazo, y un acreedor comercial en la posibilidad de recuperar sus créditos corrientes, usualmente en plazos mucho más breves. Por supuesto, la magnitud del riesgo es diferente en cada caso porque la verosimilitud de una insolvencia se acumula en plazos largos; es esta acumulación la que pone en duda la relevancia de los modelos atemporales clásicos. La posibilidad de medir el riesgo en diferentes horizontes puede ser atractiva también para los acreedores que deben adoptar decisiones de refinanciación, quita, etc. en el marco de procesos concursales, y en general para cualquier agente enfrentado a un problema financiero dotado de dimensión o hitos temporales.

Una posible limitación es la especificación de la noción de *salvedad grave*. Hemos intentado delimitar hechos o escenarios objetivos, por ejemplo situaciones en las que el auditor se refiere explícitamente a una amenaza a la supervivencia de la empresa como unidad económica diferenciada, porque estamos interesados en explorar la posibilidad de emplear sistemas de etiquetado lexicográfico para automatizar el diagnóstico. Pero con frecuencia es inevitable poner en juego un cierto grado de subjetividad, y tratar de inferir señales en el contexto general del informe. Por otra parte la entidad de las calificaciones guarda relación con la dimensión de la empresa, especialmente en las desviaciones de los PNCGA, de ahí que propongamos la aplicación de un filtro para medir la importancia relativa de la anomalía.

El trabajo deja también algunas cuestiones pendientes. Es importante comprobar si los resultados son generalizables a otros tejidos industriales; entendemos que no hay razón para esperar diferencias de tipo geográfico, pero posiblemente sí en otros niveles de dimensión. También puede resultar interesante explorar la vida media en función de *cada tipo de salvedad*; en concreto parece relevante examinar la vida remanente desde la emisión de incertidumbres a la continuidad.

Desde un punto de vista puramente técnico, es necesario verificar si las características del período de observación modifican la influencia de las variables dependientes del tiempo, como el número de cambios de auditor. También es preciso avanzar en uno de los objetivos planteados en este estudio: la posibilidad de emplear estos resultados para diseñar un sistema de etiquetado lexicográfico. Los resultados obtenidos son prometedores, en el sentido de que nuestra interpretación de “*salvedad grave*” parece corresponderse de manera muy fiel con un escenario de riesgo incrementado, pero antes de emplear el etiquetado es imprescindible corroborar la relevancia individualizada de las distintas categorías de *salvedad grave* examinadas en el trabajo.

5 BIBLIOGRAFÍA

Altman, E. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance*, 23(4), 589-609.

- Arnedo, L.; Lizarraga, F., & Sánchez, S. (2005). Ajustes discrecionales y comportamiento del auditor en empresas en proceso de fracaso una aplicación al caso español. XIII Congreso de AECA. Oviedo.
- Bartov, E.; Gul, F.; Tsui, J. (2000). Discretionary-accruals models and audit qualifications. *Journal of Accounting and Economics*, 421-452.
- Bushman, T.; Collins, D. (1998). Uncertainty about litigation losses and auditor's modified audit reports. *Journal of Business Research*, 43, 57 - 63.
- Butler, M.; Leone, A.; Willenborg, M. (2004). An empirical analysis of auditor reporting and its association with abnormal accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 37, 139-165.
- Carcello, J.; Palmrose, Z. (1994). Auditor litigation and modified reporting on bankrupt clients. *Journal of Accounting Review* 32 (suplemento: Studies on Accounting, Financial Disclosures, and the Law), 1 - 30.
- de Llano, P.; Piñeiro, C.; Rodríguez, M. (2016). Predicción del fracaso empresarial. Una contribución a la síntesis de una teoría mediante el análisis comparativo de distintas técnicas de predicción. *Estudios de Economía*, 43(2), 163-198.
- Francis, J.; Krishnan, J. (1999). Accounting accruals and auditor reporting conservatism. *Contemporary Accounting Research*, 16, 135-165.
- Francis, J.; Yu, M. (2009). The effect of big four office size on audit quality. *The Accounting Review*, 84(5), 1521 - 1552.
- Francis, J.; Maydew, E.; Sparks, H. (1999). The role of Big Six auditors in the credible reporting of accruals. *Auditing. A Journal of Practice and Theory*, 18(2), 17 - 34.
- Herbohn, K.; Rangunathan, V. (2008). Auditor reporting and earnings management: Some additional evidence. *Accounting & Finance*, 48(4), 575-601.
- Krishnan, J.; Krishnan, J. (1996). The role of economic trade-offs in the audit opinion decision: an empirical analysis. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 11, 565-586.
- Labatut, G.; Pozuelo, J.; Veres, E. (2009). Modelización temporal de los ratios contables en la detección del fracaso empresarial de la PYME española. *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, XXXVIII, 423-447.
- Laitinen, E. (1994). Traditional versus Operating Cash Flow in Failure Prediction. *Journal of Business, Finance and Accounting*, 2(21), 195-217.
- Lane, W.; Looney, S.; Wansley, J. (1986). An application of the Cox proportional hazards model to bank failure. *Journal of Banking and Finance*, 10(4), 511-531.
- Lennox, C. (2000). Do companies successfully engage in opinion-shopping? Evidence from the U.K. *Journal of Accounting and Economics*, 29, 321-337.

- Moroney, R.; Trotman, K. (2016). Differences in Auditors' Materiality Assessments When Auditing Financial Statements and Sustainability Reports. *Contemporary Accounting Research*, 33(2), 551-575.
- Nelson, M. (2005). A Review of Experimental and Archival Conflicts-of-Interest Research in Auditing . En *Conflicts of Interest: Challenges and Solutions in Business, Law, Medicine, and Public Policy* (págs. 41 - 69). Cambridge: Cambridge University Press.
- Parker, S.; Peters, G.; Turetsky, H. (2002). Corporate Governance and Corporate Failure: A Survival Analysis. *Corporate Governance*, 2(2), 4-12.
- Pereira, J.; Crespo, M.; Sáez, J. (2012). La predicción del fracaso empresarial. Propuesta de un modelo secuencial basado en el análisis de supervivencia. XV Encuentro de AECA. Esposende.
- Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2012). La evaluación de la probabilidad de fracaso financiero. Contraste empírico del contenido informacional de la auditoría de cuentas. *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, XLI(156), 353-370.
- Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2013). ¿Proporciona la auditoría evidencias para detectar y evaluar tensiones financieras latentes? Un diagnóstico comparativo mediante técnicas econométricas e inteligencia artificial. *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, 22(3), 115-130. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.redee.2012.10.001>
- Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2016). De las tensiones financieras al fracaso: ¿cuáles son las oportunidades de supervivencia de una empresa? XVII Encuentro de AECA. Bragança.
- Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2016). IT as inductors of competitiveness and facilitators of business success. *International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)*, 3(1), 8-26.
- Schwartz, R. (1998). Auditors' liability, vague due care, and auditing standards. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 11(2), 183-207.
- Zhang, P. (2007). The impact of the public's expectations of auditors on audit quality and auditing standards compliance. *Contemporary Accounting Research*, 24(2), 631-654.